

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Абдуллаева Шохидахон Давронбековна

Кандидат филологических наук, доцент кафедры «Гуманитарные и социальные дисциплины» Ташкентского Университета информационных технологий имени Мухаммада аль Хорезми г.Ургенч, Ургенч

Джаббарова Юлдуз Ачилбековна

магистрант кафедры «Русский язык и литература»

Ургенчского Государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635618>

Abstract.

Данная статья посвящена изучению словообразовательных категорий глагола. Глагол является смыслообразующей частью речи любого предложения, именно, поэтому необходимо уделять его словообразовательным моделям.

Словообразовательные категории (СК) рассматриваются с разных сторон в исследованиях таких русских и зарубежных языковедов как А. А. Шахматов, М. Докулил, Р. С. Манучарян, Й. Онхайзер, З. А. Волоцкая, Е. А. Земская, Е. С. Кубрякова, Д. А. Осильбекова, Г. В. Белякова, М. И. Задорожный и др., хотя подсистема словообразовательная категория русского языка на практике не показана по отношению к именным частям речи (ЧР), так и соотношению к глаголу.

По отношению к глагольным СК до конца не обнаружена роль категорий вида и залога в их возникновении. На самом деле не рассмотрена роль как создающего алгоритма и фактора системности глагольной лексики и тот же время связующего подразделения морфологии и лексики. Не выявлены обусловленности категорий вида и залога, словообразовательных категорий и способов глагольного действия (СГД).

В настоящее время наиболее широко используется в лингвистической литературе термин словообразовательная категория. Словообразовательные категории впервые указаны в работе А.А.Шахматова «Очерк современного русского литературного языка» Установка ономаσιологической концепции была основополагающей для семантического и словообразовательного описания русского языка. Попытки также были выявлены при определении единицы, обобщающей СТ по одному и тому же словообразовательному значению (далее - СЗ), независимо от их формальной близости в 60-х годах прошлого века. После этого 1969 году Г.С. Зенков предложил термин дериватема [5. 165 с.] и О. П. Ревзина в этом году – понятие лексико- семантического поля [7. 154 с.].

Словообразовательная категория (СК) представляет собой более абстрактную и сложную единицу, чем словообразовательный тип; она образована совокупностью словообразовательных типов, объединенных

общим словообразовательным значением в отрыве от формальных средств выражения этого значения.

Глаголы могут быть образованы как от основ самих глаголов, так и от основ других частей речи. Образование новых глаголов от основ самих глаголов называется внутривидовым словообразованием. Наиболее продуктивным в глагольном словообразовании является префиксальный способ. Семантическое и словообразовательное разнообразие префиксальных глаголов также обусловлено большим разнообразием префиксов и их значений:

1. СК «пространственная модификация действия» (ехать, отъехать, подъехать, уехать, проехать, катить, скатить, выкатить, закатить, обкатить, прокатить, подкатить, накатить, бежать, побежать, прибежать, ходить, заходить, приходиться и другие).

2. СК «результативность действия» (добежать, доварить, долететь, докопаться, воспрепятствовать, очистить, разбудить, вскипеть, пробежать, прочесть, отварить, узнать, избежать, исправить, дописать, отшуметь, отгреметь, отбушевать, насажать, нашить, искусать, сшить, допеть и другие).

Данная СК тесно взаимодействует с СК «интенсивность действия»: при наличии обязательной и доминирующей семы «результат» и реализуют полный набор соотношения несовершенного и совершенного видов.

3. СК «временная ограниченность действия» (помечтать, поразмыслить, побороться, посидеть, полежать, проболеть, заболеть, заболтать, заварить, завоевать, возблагодарить, воздержаться, возлюбить, вознаградить, побаловать, поболтать, проболтать, запевать, заплакать, отобедать, поговорить и другие).

СК «временная ограниченность действия» относятся к совершенному виду, значит, тип видового противопоставления, или «переключения» видов в процессе глагольной деривации один (несов. вид > сов.вид.).

4. СК «кратность действия» (грянуть, хлынуть, чихнуть, кивнуть, хаживать, сиживать, видывать, громыхать, живать, создавать, удалять, уделять, пугнуть, мокнуть, махнуть, шагнуть, коснуться, сверкнуть, толкнуть, глотнуть, крикнуть, охнуть, свистнуть, нашивать, хлестануть, понюхать и другие).

СК «кратность действия» в современном русском языке базируется на СЗ «однократность» и «многократность» действия.

5. СК «интенсивность действия» (толкнуть, рвануть, пригнуть, выделать, иссушить, набезобразничать, отгладить, прожарить, прокормить, поприжать, напевать, разгуляться, толкануть, почитать, вздремнуть и другие).

Данная СК демонстрирует теснейшую связь семантики вида и времени.

В организации данной СК представлены разные типы видовых противопоставлений.

6. СК «поведение, занятие» (плотничать, слесарничать, столярничать, начальствовать, учительствовать, хозяйничать, хорошеть, зубрить, осторожничать, воспитывать, развивать, партизанить, храбриться, куражиться и другие).

7. СК «становление признака» (зеленеть, краснеть, белеть, стареть, молодеть, белеться, звучать, звенеть, светить, сиять, блеснуть, уменьшать, умножать, расширять, увеличиваться, твердеть, мякнуть, хромать, богатеть, угнетать, нежничать, нахальничать, бледнеть, беднеть, безлюдеть, беременеть, густеть, свежеть, сесть и другие).

СК «становление признака», служащая семантико-формальным каркасом ЛСГ «глаголы становления» и одноименного СГД, жестко ограничена спецификой категории залога: ее лексические реализации – только непереходные глаголы, и категорией вида – только глаголы несовершенного вида.

8. СК «каузация действия» (родить, красить, белить, старить, молодить, чертить, зеленить, синить, желтить, взрослеть, растить, чернить, солить, сахарить, перчить, автоматизировать, авансировать, базарить, благодарить, благословить, блеснуть, варить, вдавить, вершить, занизить, газифицировать, газить, гастролировать, гладить, горчить, горячить, густить, декламировать, рекламировать, декодировать, мобилизовать, свежить, светить, светлить, святить, сгустить и другие).

9. СК «обращенность действия на субъект» (мыться, маскироваться, пляться, стелиться, сосредоточиться, остаться, лениться, одеваться, обуваться, стричься, оскорбляться, краситься, мучиться, кататься, гнаться, умываться, причесываться, купаться, кувыркаться, плескаться, готовиться, раздеваться, одеться, двигаться, стучаться, гордиться, трудиться и другие).

Словообразовательные категории «обращенность действия на субъект», «становление» и «каузация», формируемые под преимущественным «контролем» категории залога в русском языке, воплощают продуктивные типы внутриглагольной и отыменной деривации.

10. СК «взаимность действия» (здороваться, строиться, укатиться, руководствоваться, делаться, смеяться, сомневаться, драться, целоваться, телиться, переглядываться, перешёптываться, встречаться, обниматься, ругаться и другие).

По нашему суждению, усвоение разных видов взаимодействия категорий вида и залога, СК, словообразовательных типов (СТ) и СГД в пробуждающем и функциональном аспектах может пролить свет не только на своеобразность глагольной лексики и словообразования, но и на присущность категорий вида и залога в русском языке.

Словообразовательные категории глаголов в первую очередь отражают специфику русского грамматического строя, семантику и словообразовательные возможности вида и залога.

Способы вербального действия охватывают весь словарный запас: как непроизводные лексемы и производные, так и формально выраженные способы вербального действия организуются «под контролем» словообразовательных категорий. С нашей точки зрения, глаголы поведения, становления и каузации относятся к формально выраженному способу речевого действия.

В зоне преимущественного действия категории вида находятся словообразовательные категории «пространственная модификация действия»; «кратность действия»; «интенсивность действия»; «временная ограниченность действия»; «результативность действия».

В зоне преимущественного действия залога — словообразовательные категории «обращенность действия на субъект», «поведение», «становление», «каузация».

Каждая словообразовательная категория представляет собой набор дифференциальных признаков, имеет свой набор формантов.

Итак, словообразовательные категории представляют собой порождающий и регулирующий механизм по отношению к способам глагольного действия.

Использованная литература:

1. Dokulil M. Tvoření slov v češtině. 1. Teorie odvozování slov. Praha, 1962. 203 с.
2. Абдуллаева Ш.Д. Словообразовательные категории как фактор системности глагольной лексики в современном русском языке: монография/Ш.Д. Абдуллаева – Ургенч: «Хорезм», 2021.-108 с.
3. Бондорко А.В. Теория морфологических категорий. Л.: Наука, 1976. 255 с.
4. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. М.: Просвещение, 1973. 304 с.
5. Зенков Г. С. Вопросы теории словообразования. Фрунзе: Изд-во Киргизского гос. ун-та, 1969. 165 с.
6. Манучарян Р.С. Некоторые вопросы сопоставления словообразовательных категорий (на материале русского и армянского языков) // Вопросы семантики. М., 1971. С. 121–123.
7. Ревзина О.Г. Структура словообразовательных полей в славянских языках. М.: Изд-во МГУ, 1969. 154 с.
8. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. В 2-х тт. – М.: Русский язык, 1985.
9. Улуханов И.С. Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализация. М., 1996. 222 с.

